

УДК 811.11

© 2024 Т. В. Овсиенко, А. В. Ленец

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СЛОВ-РЕАЛИЙ В АВСТРИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ «WIENER ZEITUNG»)

Статья посвящена рассмотрению особенностей национально-культурных слов-реалий в австрийской лингвокультуре на материале статей австрийской газеты Wiener Zeitung. Установлено, что реалии отражают национально-культурную специфику и выступают ценным источником информации о процессах и представлениях, сложившихся в описываемой культуре и происходящих внутри лингвокультурного общества. На примерах продемонстрирована национально-культурная специфика австрийских общественно-политических слов-реалий (SPÖ, Grüne, Neos); географических слов-реалий (Alpen, Donau); этнографических реалий (Kaffeehaus, Kaiserschmarrn); ономастических реалий (Kaiserin Maria Theresia, Wien). Делается вывод о количественном преобладании антропонимов.

Ключевые слова: слово-реалия, национально-культурный аспект, немецкий язык, Австрия.

© 2024 T. V. Ovsienko, A. V. Lenets

NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF REALIA WORDS IN AUSTRIAN LINGUOCULTURE (BASED ON THE MATERIAL OF «WIENER ZEITUNG»)

The article addresses the peculiarities of national-cultural realia words in the Austrian linguaculture based on the articles of the Austrian newspaper Wiener Zeitung. It has been established that realia reflect the national and cultural features and act as a valuable source of information about the processes and ideas that have developed in the described culture and are taking place within the linguistic and cultural setting. The examples demonstrate the national and cultural specificity of the Austrian socio-political realia words (SPÖ, Grüne, Neos); geographical realia words (Alpen, Donau); ethnographic realia (Kaffeehaus, Kaiserschmarrn); onomastic realia (Kaiserin Maria Theresia, Wien). The article reports on the quantitative predominance of anthroponyms.

Key words: word-realía, national-cultural aspect, German language, Austria.

Введение

Язык является важнейшей характеристикой любого народа, в котором отражается своеобразие жизни, опыт, накопленные знания, ценности конкретного этноса, возникшие в результате исторического, социального и культурного развития. Другими словами, язык выступает в качестве зеркала культуры этноса или целой нации. В каждом языке существуют лексические единицы, в значении которых содержится культурологический компонент, отражающий взаимосвязь культуры и языка [Абкадырова, 2015; Донец, 2004;

Левченко, Маркарян, 2020; Люксембург, 2008]. Именно к таким лексическим единицам и относятся реалии.

Актуальность данного исследования обусловлена неизменным интересом лингвистов к изучению разного рода реалий и их лингвокультурного компонента [Донец, 2004; Левченко, Маркарян, 2020; Paul, 1995]. Но несмотря на то, что отечественные и зарубежные учёные систематизируют культурно-специфические смыслы по различным параметрам [Донец, 2004: 5], достаточно подробно описывают когнитивно-прагматический потенциал слов-реалий [Абкадырова, 2015: 1; Ленец, Зарипова, 2018: 73], обосновывают классификации реалий в текстах разных стилей [Левченко, Маркарян, 2020: 185], на сегодняшний день вопрос о природе и типах реалий остаётся всё ещё недостаточно изученным. Вместе с тем изучение реалий представляет особенный интерес в межкультурной коммуникации, где часто наблюдаются помехи и барьеры в понимании между представителями различных культур.

Теоретической базой для настоящего изыскания послужили результаты исследований отечественных и зарубежных языковедов, которые представлены в работах И. Р. Абкадыровой; Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова; В. С. Виноградова; П. Н. Донца; И. М. Кобозевой; М. В. Левченко, Н. В. Маркарян; А. В. Ленец, А. Н. Зариповой; А. М. Люксембурга, Л. Н. Соболева и мн. др., в которых слово-реалия рассматривается как лингвокультурологическое явление. Следует отметить, что внимание лингвистов преимущественно фокусируется на описании слов-реалий, репрезентирующих специфику немецкой лингвокультуры. Слова-реалии австрийской и швейцарской лингвокультур при этом находятся на периферии исследовательского поля. Данная статья должна восполнить данный пробел, что обуславливает **научную новизну** проведённого исследования.

Цель настоящей статьи заключается в выявлении, описании и анализе использования культурно-специфических реалий, отражающих национальную идентичность австрийцев.

Материалом исследования являются реалии, представленные в газетных статьях Wiener Zeitung, размещенных на портале <https://www.wienerzeitung.at>. Методом сплошной выборки было собрано и проанализировано всего более 120 аутентичных статей с общим количеством 560 слов-реалий. В ходе исследования применялись также методы лингвокультурологического и контекстуального анализа, позволившие проанализировать отобранные реалии в контексте и выявить их национально-культурную составляющую.

Результаты исследования

Сначала обратимся к результатам анализа теоретических источников. Понятие «реалия» ведёт свое начало от латинского прилагательного «*realia*» и определяется как

«действительный, вещественный», которое в свою очередь было модифицировано в существительное. В отечественной лингвистике впервые о понятии реалии как единицы лексики упомянул Л. Н. Соболев в 1952 г., который считал, что к реалиям «относятся те слова из национального быта, которых не существует в других языках, за неимением данных явлений и предметов в других культурах» [Соболев, 1955: 290]. Согласно словарю лингвистических терминов, «реалии – это предметы материальной культуры, которые изучаются внешней лингвистикой» [Ахманова, 1988: 376].

Проблемой сущности реалий занимались такие исследователи как В. С. Виноградов, А. М. Люксембург, Дж. Лайенз, Г. Пауль, Л. Н. Соболев, Г. Д. Томахин, С. С. Толстой и др. В самом общем смысле реалиями называют предметы материальной культуры, присущие конкретным нациям [Томахин, 1997: 13]. Согласно дефинициям, приведённым в отечественных исследованиях, реалиями выступают: 1. наименования объектов, характерных для жизни, культуры, быта, исторического и социального развития одного народа, несвойственные другому и не имеющие аналогов в других языках [Влахов, Флорин, 1980: 64-73]; 2. объекты, существующие на территории страны и в жизни определённого народа; 3. объекты материальной культуры; 4. национально-специфические особенности быта [Нелюбин, 2003: 320]. Некоторые ученые рассматривают реалии, как безэквивалентную [Влахов, Флорин, 1980; Виноградов, 2001] или фоновую [Шумагер, 1990] лексику. Австрийско-советский лингвист Э. Ризель соотносила реалии и их определения со сферой профессионального языка и специальной терминологии. По её мнению, реалии должны рассматриваться в качестве явления стилистики в равной степени с терминологией и профессиональными жаргонизмами [Riesel, 1963]. Несмотря на то, что реалии повсюду используются в их логически-предметном значении, в контексте они выполняют стилистическую функцию, придают сказанному выразительности и убедительности [Riesel, 1963: 137]. Иначе говоря, реалии добавляют аутентичности, они создают некую объективность сказанного, т. к. они ссылаются, прежде всего, на объекты чужой реальности, на понятия другой культуры и языкового общества.

В немецком языкознании впервые понятие «реалия» было рассмотрено во второй половине XX века немецким лингвистом Г. Паулем, по мнению которого исходным пунктом для толкования реалий является их понимание при восприятии чужого понятия иной культурой [Paul, 1995: 76]. Иначе говоря, понимание реалии подразумевает под собой успешное коммуникативное и когнитивное восприятие языком-реципиентом. Поводом к включению реалий иной культурой служит потребность в наименовании понятий,

отсутствующих в языке-реципиенте, а также культурное взаимодействие, которое тоже является причиной проникновения реалий в чужой язык.

Реалии являются национально-маркированной лексикой, которая преимущественно встречается в медийном пространстве и художественной литературе, что объясняется неразрывной связью с национально-культурными особенностями определённого этноса, являющимися для него общепринятыми. Кроме того, под влиянием современных общественно-политических процессов в любой культуре появляются новые реалии как результат деятельности народа.

Для лингвокультурологического анализа ономастических реалий австрийского медиадискурса нами была выбрана информационно-политическая газета «Wiener Zeitung», которая является официальной газетой австрийского правительства, регулярно публикующей официальные заявления органов государственной власти Австрии, а также анонсы политических, экономических и культурных событий в стране и за рубежом. «Wiener Zeitung» является одной из самых известных и читаемых газет не только в Австрии и в немецкоговорящих странах, но и во всей Европе.

Материалом исследования послужили 120 аутентичных статей, опубликованные в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года. Отобранные статьи характеризуются наличием большого количества реалий, которые наиболее ярко отражают историческое прошлое, уклад жизни, традиции, этноспецифические особенности австрийцев, а также их национальную идентичность. На первом этапе проведённого исследования методом сплошной выборки было обнаружено 560 реалий, которые были распределены на четыре группы: 1. общественно-политические реалии; 2. географические реалии; 3. этнографические реалии; 4. ономастические реалии.

С целью понимания и выявления мотива выбора конкретных австрийских реалий нами были исследованы семантика наименований и степень влияния экстралингвистических факторов на них, т. к. именно на семантическом уровне национально-культурные реалии передают особую образность и отражают местный и национальный колорит и воспроизводят атмосферу соответствующего времени. В проанализированных статьях нами были выявлены прецедентные имена, являющиеся общеизвестными и обладающими культурной, познавательной и эмоциональной ценностью. Особую группу среди них представляют общественно-политические реалии, связанные с политическим устройством, политическими партиями и общественными организациями. Так, например, названия политических партий Австрии: *Mühlböck dazu: «ÖVP und FPÖ sind in Salzburg kommunizierende Gefäße. Wenn die einen verlieren, gewinnen die anderen»* (Salzburg: Schöne Berge, hohe Kultur und ein Energy-Drink, 24.09.2024); *Österreichs Parteien haben eine bunte und*

*spannende Vergangenheit, über die heute kaum noch geredet wird. Woher kommen **SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos und KPÖ**? (Einst ein Eldorado für Dogmatiker: innen: die KPÖ, 20.09.2024).*

Наличие географических реалий на страницах онлайн-газеты Wiener Zeitung объясняется связью с природным и географическим наследием австрийцев, что отражено в следующих примерах: *Die Festspiele bringen jeden Sommer internationale Hochkultur in die Stadt an der **Salzach** (Salzburg: Schöne Berge, hohe Kultur und ein Energy-Drink, 24.09.2024); **Die Donau** fließt durch die Stadt und hält vor allem für junge Bewohner: innen Bäder, Bars und Freizeitmöglichkeiten bereit (Wien: Hauptstadt der Seligen, 21.09.2024); Im Interview spricht die die Glaziologin mit der WZ darüber, was die Gletscherschmelze in den **Alpen** für diesen Lebensraum bedeutet, ... (Für die Alpengletscher besteht noch Hoffnung, 08.01.2024).* Наименования рек и гор являются носителями культурного кода и актуализируют ассоциативные связи культурно-исторического характера [Панжиев, 2021: 190].

К группе этнографических реалий относятся реалии быта. Именно они несут в себе лингвокультурный код, отражая традиции, обычаи, ритуалы, наименования блюд, продукты питания, напитки и т. д. *Auch die alten **Kaffeehäuser** sind noch da, wo sich schon Arthur Schnitzler oder Friedrich Torberg bei einer **Melange und Kaiserschmarrn** trafen und inspirieren ließen (Wien: Hauptstadt der Seligen, 21.09.2024).* Всемирную славу несут в себе австрийские (Венские) кофейни с богатой историей и многочисленными видами кофейных напитков. Кроме того, Австрия также ассоциируется с виноделием, а именно производством сухих белых вин из сорта винограда грюнер вельтлинер (Grüner Veltliner). Об этом свидетельствуют примеры со словами-реалиями Wein, Winzer, Weinberge, Rebfläche, Grüner Veltliner: *Im Zentrum der Geschichte steht Manfred Tement. Um den Mann ranken sich Legenden. Er ist eine vielschichtige Figur. Genialer Gaumen. Schillernder **Winzer**. Beinhardter Geschäftsmann. Seine Karriere ist bemerkenswert (Der rutschende Weinhang des Starwinzers, 15.11.2023); Vor allem die Wachau und die Steiermark sind für ihren guten **Wein** bekannt (Großbauern schlucken Weingärten, 16.11.2023); Über ein Drittel der **Rebflächen** in Österreich und über die Hälfte der **Weinberge** in Niederösterreich sind mit **Grünem Veltliner** bepflanzt (Wie der Weinbau klimafit wird, 17.11.2023).*

Активное употребление авторами статей ономастических реалий (336) позволило изучить их более подробно. Ономастические реалии включают в себя антропонимы и топонимы. Антропонимы были разделены в ходе исследования на две основные группы: государственные лидеры и исторические личности.

В контексте австрийской истории особенно важным представляется упоминание о Марии Терезии (1717-1780) – австрийской эрцгерцогини и реформаторе эпохи Просвещения. *Wie viele Menschen in Österreich leben, interessierte schon **Kaiserin Maria***

Theresia im Jahr 1754. Sie führte die erste Volkszählung in Österreich durch – zur Erfassung der wehrfähigen Bevölkerung (Quo vadis, Österreich? 07.06.2024); *Er verglich sich bei einer Gelegenheit spaßeshalber nicht mit Kaiser Franz Joseph, sondern mit der «Landesmutter» Maria Theresia* (Veränderung, aber bitte keine Revolution: die SPÖ, 18.08.2024). Анализируя употребление антропонима Марии Терезии в вышеприведенных фрагментах статей, следует отметить её вклад в развитие и жизнь Австрии. Авторы статей подчеркивают тот факт, что ещё в 1754 году она ввела перепись населения и сравнивают её с матерью всей страны. К тому же трудно переоценить вклад М. Терезии в развитие австрийской культуры. Благодаря ее активной реформистской деятельности период правления М. Терезии (1745-1765) охарактеризован значительным культурным подъемом австрийской нации. В это время были в Австрии основаны первые школы, гимназии, технические и педагогические училища, университеты и библиотеки. Кроме того, появились новые образовательные учреждения в области прикладного искусства (Венская академия в 1766 г.). Проведённые реформы способствовали продвижению на мировую арену Австрии, ранее считавшейся отсталой. Мировую известность приобрели выпускники венской медицинской школы, огромные успехи также были отмечены в области техники, прикладных наук и искусства (музыки в частности). М. Терезия является ярким примером отражения национально-культурной идентичности Австрии, ее традиций, обычаев и ценностей.

Ещё одной исторической личностью, которая упоминается авторами статей в разделе «история», выступает Франц Иосиф, взойшедший на престол Австрийской империи в 1848 году. Его понимание власти характеризовалось большим чувством долга и миссионерства. После потрясений революции 1848 года он стремился утвердить легитимность монархического правления и сохранить единство распадающегося многонационального государства. При этом он был вынужден пойти на далеко идущие уступки, такие как установление двойной монархии путем соглашения с Венгрией в 1867 году и принятие конституции. *Erst über 100 Jahre später, zu Beginn der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, verordnete Kaiser Franz Joseph I. eine regelmäßige Volkszählung im Zehn-Jahres Rhythmus* (Quo vadis, Österreich? 07.06.2024); *Noch herrschte Kaiser Franz Joseph über Österreich – der Doppeladler, der als Symbol der Habsburger gilt, hatte daher nichts im Plenum verloren* (Was macht eigentlich der Adler im Parlament? 07.02.2024); *Franz Josephs Denken war darauf ausgerichtet, alle Bürger seines Reichs als gleich anzusehen* (Der Antisemit, der Wien prägte, 06.09.2023). В текстах были обнаружены упоминания одной из могущественных монарших династий Габсбургов, которые оказали решающее влияние на историю и культуру Вены, и не только во время их Венского регентства с 1278 по 1918 год, но и по сей день. Дом Габсбургов был одним из

самых могущественных дворянских родов своего времени и представлял всех императоров Священной Римской империи с 1438 года до ее конца в 1806 году.

Имена политиков фиксируются в истории страны и выступают как культурно-маркированные единицы, обладающие смысловой нагрузкой. Они представляют собой маркеры личностной и временной идентичности, что в полной мере относится к современным политикам. Так, 29 сентября 2024 года состоялись выборы в Национальный совет Австрии. В связи с этим популярными именами в текстах статей газеты *Wiener Zeitung* являются нынешний федеральный канцлер Карл Нехаммер и австрийский политик, председатель партии «Австрийская партия свободы» Герберт Кикль, которые борются за пост канцлера Австрии. Так, например: *Währenddessen präsentierte sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef **Karl Nehammer** als souveräner Krisenkommunikator und **Babler** als tatkräftiger Feuerwehrmann in seiner Heimatgemeinde Traiskirchen. «Das Hochwasser hat **Kickl** jede Bühne genommen», erklärt Stainer-Hämmerle (Herbert Kickls Charmeoffensive, 25.09.2024); **Herbert Kickl** inszeniert sich als «Volkskanzler» (Der «Volkskanzler» und warum Kickl einer sein will, 28.01.2024); «**Kickl** inszeniert sich als ruhiges Gegenmodell zu SPÖ-Chef **Andreas Babler**, der zunehmend hektisch und negativ wirkt», sagt die Politologin (Herbert Kickls Charmeoffensive, 25.09.2024). Кроме того, на политической сцене в качестве оппонента Г. Кикля выступает лидер социал-демократов Андреас Баблер. В связи с этим, отмечается частое использование и его имени: *SPÖ-Chef **Andreas Babler** will die Utopie zurück in die Politik bringen (Wie Babler die Wahl trotz SPÖ gewinnen will, 26.03.2024). Trotzdem sah ÖVP-Kanzler **Karl Nehammer** zumindest Anfang August in einem Interview keinen Bedarf für ein Sparpaket (Österreichs Schulden: Was ein Sparpaket für uns bedeutet, 24.09.2024); Vor kurzem gab Michael Ludwig seinen Rückzug aus den Bundesgremien bekannt und lässt **Babler** links liegen (Bablers Machtlosigkeit, 17.10.2023).**

Наряду с антропонимами встречается большое количество (108) топонимов, которые подразделяются на хоронимы, ойконимы и урбанонимы. К группе хоронимов относятся названия шести федеральных земель Австрии: Форарльберг (Vorarlberg), Бургенланд (Burgenland), Нижняя Австрия (Niederösterreich), Верхняя Австрия (Oberösterreich), Штирия (Steiermark). В исследуемых статьях данные топонимические единицы были упомянуты в следующем контексте: *Im Vergleich zu den meisten Bundesländern hat **Salzburg** früh eine eigene Identität entwickelt und wurde bereits im Jahr 798 zur Erzdiözese erhoben (Salzburg: Schöne Berge, hohe Kultur und ein Energy-Drink, 24.09.2024); Richtig eigenständig war **Vorarlberg** damals aber auch noch nicht, die damalige Oberbehörde, die Statthalterei, war in Innsbruck, und **Vorarlberg** war nur ein bisschen autonom, aber nicht so autonom wie die*

*anderen Bundesländer (Vorarlberg: Alles alemannisch oder was? 05.09.24); Für viele Menschen ist das **Burgenland** der Inbegriff der Entspannung. Seit 103 Jahren gehört es zu Österreich. ... Historisch hätte sich als Hauptstadt des neuen Bundeslandes, das Österreich im Jahr 1921 zugeteilt wurde, Sopron, damals **Ödenburg**, angeboten (Vom Grenzland ins Herz Europas, 10.09.2024).*

Необходимо отметить, что все хоронимы выступают в роли хранителей и трансляторов историко-культурной информации об австрийском народе. Данные хоронимы содержат в себе сведения о важнейших исторических периодах материальной и духовной культуры нации и являются репрезентантами исторической действительности. Более того, они используются в качестве главных источников передачи значимой информации экстралингвистического характера. Топонимическое название *Vorarlberg* своими истоками восходит к транспортно-техническому пропускному пункту *Arlberg*, существовавшему в XIX веке и соединяющему австрийские федеральные земли Форарльберг и Тироль. Буквально оно имело значение ‘перед Альбергом’ и использовалось для обозначения двух объединившихся федеральных земель. Топоним *Burgenland* напоминает нам о том, что данная федеральная земля состоит из трех венгерских медье (административная единица в Венгрии), которые в составе своих топонимических названий имели лексему «Burg»: *Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg*.

Топоним *Steiermark* происходит от топонима *Steyr* (город в Верхней Австрии), где находился замок графов династии Траунгау *Styraburg*. В результате присоединения графом Траунгау территорий от Пистинга (*Piestung*) до Земмеринга (*Semmering*) к Австрии во второй половине XIX века она была поделена на две части: «под» и «над» Энсом (город в Верхней Австрии). С XIX века обе части Австрии находились в абсолютной независимости друг от друга и имели разные административные органы власти. После создания Австрийской Республики (12 ноября 1918 г.) топонимические названия *Nieder-* и *Oberösterreich* стали исключительными и единственно законными для обозначения двух отдельных федеральных земель. Отсюда следует, что хоронимы содержат в себе большой лингвокультурный потенциал, подтверждающий факт историко-культурной ценности географической номинации.

Ойконимы как наименования населенных пунктов выступают в качестве самых значимых и самых употребительных лексических единиц топонимического пространства. Они отличаются наличием обширного информационного портала, который отображает самобытность именуемых ими населенных пунктов, что является результатом исторического развития духовной и материальной культуры народа: *Wien hat von allem ein bisschen was: Villen am Stadtrand, Einfamilienhäuser, Reihenhause-Siedlungen, den Wohnpark*

Alt-Erlaa, Gemeinde- und Genossenschaftsbauten, die historische Innenstadt (Wien: Hauptstadt der Seligen, 21.09.2024); *Es war im Zug einer Volksbefragung im März 1986, dass die Niederösterreicher:innen darüber abstimmten, ob sie künftig eine eigene Hauptstadt haben wollen, und falls ja, welche. St. Pölten, Krems, Baden, Tulln und Wiener Neustadt standen zur Wahl* (Niederösterreich: Glückliche Geschichte und doch konservativ, 14.09.2024).

Анализируя ойконимы с точки зрения отображения в них национального колорита австрийского народа, стоит отметить тот факт, что все они воспринимаются и интерпретируются исходя из определенных ассоциаций, образовавшихся в результате исторического развития нации. К примеру, Вена, столица Австрии, неразрывно связана с понятием «театральной и музыкальной столицы», где сосредоточена вся культурная жизнь европейского государства. Вена знаменита своими театрами и музеями, среди которых Венская государственная опера, Бургтеатр, Венская Филармония, Венский народный театр, Хофбург, музей истории искусств, Шенбрунн и др. *Versinkt es wirklich in Schlaf? Nein – denn das **Burgtheater** schläft niemals* (Das Burgtheater – einmal ganz ohne Schauspieler: innen, 27.01.2024), *«Nicht umsonst entschied er sich für diesen Teil der **Hofburg**, wo mit Maria Theresia, die aus damaliger Sicht, Übermutter der Nation», 40 Jahre lang gewohnt und regiert hatte* (Was macht eigentlich der Rathausmann am Dach? 14.08.2024); *Zum Neujahrskonzert der **Wiener Philharmoniker** mag es vorerst noch nicht reichen, das wird wohl auf längere Sicht in der Hand der alternden weißen Stars bleiben* (Die Chefdirigentin, das unbekannte Wesen, 25.11.2023). Вена ассоциируется также с богатым музыкальным наследием В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Л. Бетховена, К. В. Глюка и И. Гайдна. *Und das in der Geburtsstadt von **Wolfgang Amadeus Mozart*** (Salzburg: Schöne Berge, hohe Kultur und ein Energy-Drink, 24.09.2024); ***Mozart, Schubert, Beethoven** – wenn man an berühmte Komponisten der Geschichte denkt, braucht man gar nicht zu gendern: Komponistinnen sind offenbar unsichtbar* (Können Frauen überhaupt komponieren? 07.09.2023).

Отдельно представлена в статьях группа урбанонимов, названий внутригородских объектов: улиц, проспектов, площадей, переулков, бульваров, районов, а также организаций, осуществляемых деятельность в различных сферах общества [Кобозева, 2000: 219]. Именно урбанонимы содержат элементы восприятия культурной действительности, которые формируют лингвокультурную картину мира и передаются из поколения к поколению. Они не только отражают историческое прошлое Австрии, но и способствуют более точному осмыслению и толкованию культурных процессов, происходивших в разные исторические периоды с австрийским народом. Они являются трансляторами экономико-политического и социального развития общества, которые

оказали огромное влияние на формирование урбанонимического пространства Австрии. Например, *Neubau ist Wiens viertkleinster Bezirk, verfügt jedoch über das größte Werbebudget aller Bezirke. ... Wien-Neubau ist, was man einen Bobo-Bezirk nennt. Viele Lokale, kleine Geschäfte, eine bunte Kreativszene* (Das goldene Lächeln des grünen Bezirksvorstehers, 12.03.2024); *Auch an einer Neuen Mittelschule in Meidling wurde mit diesem Schuljahr alles anders: ... (Smartphone in der Schule: «Damit haben wir kein Problem», 18.06.2024); In Neumarkt am Wallersee etwa, wo Glas splitterte, als eigens für das Kunstprojekt aufgestellte Fenster mit Steinen zerschossen wurden: eine Aktion des Bildhauers Bernhard Gwiggner* (Lebendiges NS-Erinnern statt toter Denkmäler, 24.09.2023).

Как уже было отмечено выше, источником номинации австрийских улиц, площадей, районов, бульваров и т. п. служит богатая история народа. Многие австрийские урбанонимы получили свое название в честь выдающихся государственных и общественных деятелей: Kaiserstraße, Wieden, Josefstadt, Schillerplatz, Karlsplatz и Palais Lobkowitz. Тенденция к наименованию улиц и районов именами собственными возникла в XVIII – XIX вв. и продолжает сохраняться и на сегодняшний день. Некоторые внутригородские объекты служат напоминанием об определенном историческом событии, существенно повлиявшем на ход истории: *Das Kanzleramt war unter Kaiserin Maria Theresia der Hofkanzlei zugewiesen worden, später erledigten die Staatskanzler ihre Geschäfte von hier aus, das Gebäude ist Schauplatz zahlreicher bedeutender historischer Ereignisse (Wiener Kongress, Ermordung von Engelbert Dollfuß)* (Was macht eigentlich der Rathausmann am Dach? 14.08.2024). Упоминание исторических событий свидетельствует о «переломных моментах в истории государства и фиксирует данное явление общества как значимый ориентир этноспецифической лингвокультуры» [Ленец, Овсиенко, 2021: 80-83].

Древнее происхождение имеют урбанонимы, образовавшиеся от названий определенных ремесел и / или профессий. Например, 12-й район Вены Meidling ещё в Средневековье был знаменит тем, что там выращивали виноград, из которого делали белое и красное вино: *Sie ist seit gut drei Jahrzehnten Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in Meidling, 12. Wiener Gemeindebezirk* (Wer ist Michael Ludwig? 21.09.2023).

Таким образом, следует заключить, что наименование в честь культурных и политических деятелей, проживавших на территории Австрии и внёсших вклад в развитие австрийской культуры, является наиболее распространённым видом номинации австрийских реалий в медийном пространстве. Очевидно, что все проанализированные урбанонимы неразрывно связаны с культурно-историческими событиями, происходившими в жизни австрийского народа.

На завершающем этапе исследования мы, основываясь на количественных результатах, провели сравнительный анализ проанализированных групп австрийских ономастических реалий (далее АОР), данные которого представлены в таблице.

Таблица. Сравнительный анализ австрийских ономастических реалий

Виды ономастических реалий	Подвиды ономастических реалий		
Общее количество АОР: 336 (100%)			
Антропонимы 228 (68 %)	Политические деятели	136	41%
	Исторические личности	92	27%
Топонимы 108 (32 %)	Хоронимы	18	5%
	Ойконимы	27	8%
	Урбанонимы	63	19%

В результате проведённого сравнительного анализа мы пришли к заключению, что на страницах австрийской газеты «Wiener Zeitung» преобладают антропонимы (68%), которые могут рассматриваться как ценностный маркер, обладающий национально-культурной спецификой.

Заключение

В результате проведенного лингвокультурологического анализа нам удалось выявить, описать и охарактеризовать австрийские реалии, обладающие национально-культурной спецификой. Каждое слово-реалия содержит в себе культурную информацию об австрийской нации и определяет ее ценности. Согласно полученным в ходе исследования данным, мы пришли к заключению, что в текстах статей австрийской онлайн-газеты Wiener Zeitung можно найти различные группы реалий, характерных для австрийской лингвокультуры. Проведенный анализ демонстрирует, что публицистические тексты могут служить источником информации о национально-культурной специфике австрийцев, так как их наличие помогает выявить особенности жизни и быта нации в конкретный исторический период, а также выделить культурные различия и соответствия. Более того, изучение и правильное толкование реалий является крайне важным при налаживании эффективной коммуникации на иностранном языке и приобщении к культуре другой нации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абкадырова И. Р. Когнитивно-прагматический потенциал мексиканских слов-реалий в романе Х. Веласко «Diablo Guardián» // Древняя и Новая Романия. 2015. № 16. С. 1-11.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: Советская энциклопедия, 1988. 576 с.
3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). Москва: Изд-во инст-та общ. ср. обр-ия РАО, 2001. 224 с.
4. Влахов С. И., Флорин С. П. Непереводимое в переводе. Москва: Международные отношения, 1980. 342 с.
5. Донец П. Н. Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов

и языковых форм: специальность 10.02.19 «Теория языка»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Волгоград, 2004. 39 с.

6. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. Эдиториал УРСС. 2000. 352 с.

7. Ленец А. В., Овсиенко Т. В. Динамика лингвокультурных констант в современном немецкоязычном пространстве (Австрии, Германии, Швейцарии). Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 71. С. 70-90.

8. Левченко М. Н., Маркарян Н. В. Немецкие реалии и их функциональный потенциал в текстах разных стилей // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 8. С. 184-191.

9. Ленец, А. В., Зарипова А. Н. Лингвокультурный и прагматический аспекты использования терминов-реалий в медийных сообщениях о миграции (на материале медийного дискурса Германии и Австрии). Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 73-81.

10. Люксембург А. М. Реалии в немецком медиатексте: проблемы лингвокультурологического осмысления и перевода. Теория и практика. Ростов-на-Дону: Логос, 2008. 320 с.

11. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. Москва: Флинта: Наука, 2003. 320 с.

12. Панжиев Н. П. Лингвокультурологический аспект исследования топонимов // Academic research in educational sciences. Vol. 2. Issue 7. 2021. С. 188-194.

13. Соболев Л. Н. О переводе образа образом // Вопросы художественного перевода. Москва: Советский писатель, 1955. С. 259-309.

14. Томахин Г. Д. Реалии в языке и культуре. Москва: Высш. шк., 1997. С. 13-18.

15. Шумагер Е. И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с культурой // Лексика и культура. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1990. С. 124-129.

16. Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1995. 76 S.

17. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. Moskau: Staatsverlag Hochschule, 1963. 137 S.

REFERENCES

1. Abkadyrova, I. R. (2015). Kognitivno-pragmatischeskiy potentsial meksikanskikh slov-realiy v romane H. Velasco «Diablo Guardián» [Cognitive and pragmatic potential of Mexican realia words in the novel by H. Velasco «Diablo Guardián»] In *Drevnyaya i Novaya Romaniya*. No 16. Pp. 1-11. (In Russ.).

2. Akhmanova, O. S. (1988). *Slovar lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of Linguistic Terms]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya. (In Russ.).

3. Vinogradov, V. S. (2001). *Vvedenie v perevodovedenie* (obshhie i leksicheskie voprosy) [Introduction to Translation Studies (general and lexical issues)]. Moskva: Izd-vo inst-ta obshh. sr. obr-iya RAO. (In Russ.).

4. Vlahov, S. I., Florin, S. P. (1980). *Neperevodimoe v perevode* [Untranslatable in translation]. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.).

5. Donets, P. N. (2004) *Teoriya mezhkulturnoy kommunikatsii: spetsifika kulturnykh smyslov i yazykovykh form* [Theory of intercultural communication: specific features of cultural meanings and linguistic forms]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora filologicheskikh nauk. Volgograd. (In Russ.).

6. Kobozeva, I. M. (2000). *Lingvisticheskaya semantika* [Linguistic semantics]. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).

7. Lenets, A. V., Ovsienko, T. V. (2021). Dinamika lingvokulturnykh konstant v sovremennom nemetskoyazychnom prostranstve (Avstrii, Germanii, Shveytsarii) [Dynamics of linguistic and cultural constants in modern German-speaking society (Austria, Germany, Switzerland)]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*. No 71. Pp. 70-90. (In Russ.).

8. Levchenko, M. N., Markaryan, N. V. (2020) Nemetskie realii i ikh funktsionalnyy potentsial v tekstakh raznykh stiley [German realia and their functional potential in texts of different styles]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Vol. 13. Iss. 8. Pp. 184-191. (In Russ.).
9. Lenets, A. V., Zaripova, A. N. (2018). Lingvokulturnyy i pragmaticheskiy aspekty ispolzovaniya terminov-realiy v mediynnykh soobshheniyakh o migratsii (na materiale mediynogo diskursa Germanii i Avstrii) [Linguistic, cultural and pragmatic aspects of the use of realia terms in media reports on migration (based on the media discourse of Germany and Austria)]. In *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika*. Vol. 8. Iss. 4(29). Pp. 73-81. (In Russ.).
10. Lyuksemburg, A. M. (2008). *Realii v nemetskom mediatekste: problemy lingvokulturologicheskogo osmysleniya i perevoda. Teoriya i praktika* [Realia in German media text: problems of linguistic and cultural understanding and translation. Theory and practice]. Rostov-na-Donu: Logos. (In Russ.).
11. Nelyubin, L. L. (2003). *Tolkovyy perevodovedcheskiy slovar* [Explanatory Translation dictionary]. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russ.).
12. Panzhiev, N. P. (2021). Lingvokulturologicheskiy aspekt issledovaniya toponimov [Linguistic and cultural aspects of toponymic research]. In *Academic research in educational sciences*. Vol. 2. Iss. 7. Pp. 188-194. (In Russ.).
13. Sobolev, L. N. (1995). *O perevode obraza obrazom* [On translating an image by an image]. In *Voprosy khudozhestvennogo perevoda*. Moskva: Sovetskiy pisatel. Pp. 259-309. (In Russ.).
14. Tomakhin, G. D. (1997). *Realii v yazyke i kulture* [Realities in language and culture]. Moskva: Vyssh. shk. Pp. 13-18. (In Russ.).
15. Shumager, E. I. (1990). Fonovaya leksika, eyo svoeobrazie i svyaz s kulturoy [Background vocabulary, its originality and connection with culture] In *Leksika i kultura*. Tver: Tver. gos. un-t. Pp. 124-129. (In Russ.).
16. Paul, H. (1995). *Prinzipien der Sprachgeschichte*. Tübingen: Niemeyer.
17. Riesel, E. (1963). *Stilistik der deutschen Sprache*. Moskau: Staatsverlag Hochschule.

Овсиенко Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкой филологии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (e-mail: tvovsienko@sfedu.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, Университетский, 93

Ovsienko Tatiana V. – Candidate of Philology, Associate Professor, Associate Professor of German Philology Department of Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication (e-mail: tvovsienko@sfedu.ru), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University» 93, Universitetskiy, Rostov-on-Don, 344006

Ленец Анна Викторовна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой немецкой филологии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (e-mail: annalenets@sfedu.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, Университетский, 93

Lenets Anna V. – Doctor of Philology, Professor, Head of German Philology Department of Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication (e-mail: annalenets@sfedu.ru), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University» 93, Universitetskiy, Rostov-on-Don, 344006

Поступила в редакцию 15 октября 2024 г.